

Попко П. И., проректор по воспитательной работе (Барановичский государственный университет, Республика Беларусь)

**ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

***Анотація.** У статті викладено модель моніторингу якості управління розвитком виховного потенціалу інформаційно-освітнього середовища університету. Модель створено на основі шести методологічних підходів, що дозволяє комплексно управляти виховним потенціалом інформаційно-освітнього середовища університету, реалізуючи горизонтальні і вертикальні зв'язки між структурними підрозділами, персоналом; здійснювати демократичний стиль керівництва на основі самоврядування і колегіального прийняття рішень.*

***Ключові слова:** виховний потенціал, інформаційно-освітнє середовище, установа вищої освіти, моніторинг, якість, виховання.*

***Аннотация.** В статье изложена модель мониторинга качества управления развитием воспитательного потенциала информационно-образовательной среды университета. Модель создана на основе шести методологических подходов, что позволяет комплексно управлять воспитательным потенциалом информационно-образовательной среды университета, реализуя горизонтальные и вертикальные связи между структурными подразделениями, персоналом; осуществлять демократический стиль руководства на основе самоуправления и коллегиального принятия решений.*

***Ключевые слова:** воспитательный потенциал, информационно-образовательная среда, учреждение высшего образования, мониторинг, качество, воспитание.*

***Annotation.** This article outlines a model for monitoring the quality of management of the development of the educational potential of the information-educational environment of a university. The model was created on the basis of a systemic, synergistic, interdisciplinary, student-centered, environmental, integrated methodological approach as that allows managing comprehensively the educational potential of the information-educational environment of a university, realizing horizontal and vertical communication between structural units, staff; implement of a democratic leadership style based on self-management and group decision-making. The implementation of the model involves a diagnostic program of primary and repeated research at horizontal and vertical levels, an*

updated list of parameters that includes personal, social and organizational indicators. These indicators concern all participants of the information-educational environment and characterize the environment itself as an open system. The introduction of this model allows improving the socio-pedagogical and economic efficiency of the process of education, timeliness and rationality of decisions in the management of a university. In particular, the analysis is carried out not on gross indicators, but on indicators of the quality of personal and professional competences that provides the graduate specialist with a stable competitiveness in the labor market of the «creative» economy. Also, the integration of the university, regional authorities, society, business structures and employers is ensured; the perception by the staff of individual growth is formed as a guarantee of sustainable development, personal competitiveness and competitiveness of the university, strengthening the national security of the region and the country as a whole; resource optimization is provided.

Key words: *Educational potential, information and educational environment, high educational establishment, monitoring, quality, education.*

Принятие эффективных управленческих решений связано со сбором и анализом информации, позволяющей не только установить текущее состояние управляемого объекта или системы, но и выявить тенденции их развития. Постоянная деятельность в этом направлении относится к категории мониторинга. Практическая реализация мониторинга больших систем требует систематического накопления вторичной информации по совокупности укрупненных показателей, анализа их по отдельности и вместе, выявления тенденций развития системы в отношении этих показателей и, наконец, выработки долговременных стратегий и программ, проектов по текущей коррекции ситуации. При этом чрезвычайно важно выбрать изначально устойчивую методическую основу, а также обеспечить получение и сохранение значительного исходного массива данных.

Мониторинг и оценка состояния образования сами по себе не являются новыми. Качество образования (обучения и воспитания) исследуется в самых разнообразных аспектах (мониторинг ценностно-мотивационных ориентаций студентов, эффективности педагогических инноваций, системы контроля и т.д.). Новым является возросший интерес исследователей и педагогических работников к различным аспектам реализации воспитательного потенциала информационно-образовательной среды учреждения высшего образования (И. Ф. Бережная, А. П. Богомазов, Н. И. Вьюнова, Л. К. Гребенкина, Н. А. Жокина, Т. Г. Каленникова, В. А. Надеев, Т. А. Парафиянович, О. И. Савицкая, В. А. Ясвин и др.), к теории управления образованием (Ю. А. Конаржевский, М. М. Поташник, П. И. Третьяков и др.). Вместе с тем, проблемы качества воспитательного потенциала информационно-

образовательной среды разработаны в меньшей степени (Б. Н. Боденко, Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, С. Л. Сергеюк и др.) [1–5].

Проведенный анализ научной, научно-методической литературы, передового опыта позволяет констатировать отсутствие системных научных исследований, посвященных проблеме нашего исследования и, тем самым, его актуальность.

Анализ действующего мониторинга результатов идеологической и воспитательной работы в университете, ежегодно проводимый по методике Республиканского института высшей школы Беларуси [6] позволил сделать вывод о том, что он содержит ряд личностных и системных параметров, но все еще построен на устаревших статистических методах. В этой связи, мониторинг не позволяет результативно в полной мере производить:

- диагностику реализации и развития, ресурсов воспитательного потенциала информационно-образовательной среды;
- оценку качества, своевременность и корректность принятия требуемых управленческих решений и, как результат, достижения Миссии учреждения высшего образования.

Целью нашего исследования выступали обоснование, разработка и внедрение в практику модели мониторинга управления развитием воспитательного потенциала информационно-образовательной среды университета в целях более глубокого анализа качества реализации воспитательного потенциала данной среды, а также более эффективного планирования обеспечения ресурсами и управления развитием воспитательного потенциала в Барановичском государственном университете.

Модель создана на основе следующих методологических подходов: системного, синергетического, междисциплинарного, личностно-ориентированного, средового, комплексного.

Учет требований названных подходов позволил комплексно управлять воспитательным потенциалом информационно-образовательной среды Барановичского университета, реализуя горизонтальные и вертикальные связи между структурными подразделениями, персоналом; осуществлять демократический стиль руководства на основе самоуправления и коллегиального принятия решений.

Реализация модели предполагает организацию мониторинга качества управления развитием воспитательного потенциала информационно-образовательной среды университета, обновленного перечня параметров, который включает личностные, социальные и организационные показатели. Эти показатели касаются всех участников информационно-образовательной среды и характеризуют саму среду как открытую систему.

Промежуточные результаты реализации мониторинга показывают, что они способствуют созданию синергетического эффекта функционирования и развития информационно-образовательной среды в логике достижения социальной активности и конкурентоспособности.

Обновленный перечень параметров мониторинга включает следующие параметры:

- идеологическая зрелость, информационная культура, профессиональная этика, ценность собственного престижа, здорового образа жизни, традиционных семейных отношений, инновационный потенциал, экологическое сознание и навыки бережливого производства работников;

- идеологическая зрелость, готовность решения внеучебных задач на иностранном языке либо вне родной языковой среды, стремление к мультиязычности, навыки межотраслевой коммуникации, способность работать в условиях высокой неопределенности; умение работать как с коллективами, так и с отдельными людьми, способность к творчеству и нестандартному мышлению, информационная культура, ценность собственного престижа, здорового образа жизни, традиционных семейных отношений, уровень экологического сознания и навыков бережливого производства студентов;

- актуальность целеполагания процесса обучения и воспитания, быта и досуга, его напряженность и достижимость, гибкость, измеримость, конкретность, совместимость, приемлемость для тех, кому придется достигать;

- актуальность, приемлемости для участников среды научно-методического уровня, инновационного и творческого потенциала, ресурсозатратность методик и форм обучения и воспитания, быта и досуга;

- микроклимат в коллективах, уровни кооперации и конкуренции в среде;

- материальное обеспечение и рациональность использования ресурсов;

- управление и открытость информационно-образовательной среды.

Разработанная модель предполагает диагностическую программу первичных и повторных исследований качества реализации и результативности воспитательного потенциала информационно-образовательной среды на горизонтальном и вертикальном уровнях (рис. 1).

В соответствии с разработанной моделью определен алгоритм диагностики качества воспитательного потенциала информационно-образовательной среды:

1) разработка программы диагностических исследований, которая включает:

- *диагностический (электронный и печатный) модуль*;

- составление анкеты «Уровень личностных и профессиональных компетенций» (для работников; для обучающихся; для выпускников);

- составление анкеты «Удовлетворенность воспитательным потенциалом информационно-образовательной среды БарГУ» (для руководителей организаций, в которых трудоустроены выпускники; для руководителей социально-культурной среды региона);

- составление анкеты «Удовлетворенность реализацией и управлением развития воспитательного потенциала» (для работников; для обучающихся);

2) распечатка бланков анкет в необходимом количестве, подготовка матриц для их обработки и систематизации;

3) разработка и утверждение графика диагностических исследований, мест их проведения, категории респондентов и ответственных лиц;

4) обучение лиц ответственных за проведение диагностических исследований;

5) научно-эмпирический анализ полученных результатов (контент-анализ и др.);

б) проведение заседаний профильных советов по качеству образования, Координационного совета по идеологической и воспитательной работе и Координационного совета лидеров студенческого самоуправления БарГУ; заседаний регионального общественного совета по качеству высшего образования.

Повторные диагностические исследования организуются по алгоритму первичных исследований.

Результаты диагностик позволяют сформировать цель, содержание программы и стандарта идеологической и воспитательной работы, составить планы идеологической и воспитательной работы регионального учреждения высшего образования.

Инновационный характер разработанной методики диагностики (рис. 1) заключается в оценке:

Рис. 1. Модель мониторинга качества реализации и управления развитием воспитательного потенциала информационно-образовательной среды

1) социальной активности и гражданской позиции профессорско-преподавательского состава;

2) вклада конкретного работника в достижение цели реализации воспитательного потенциала информационно-образовательной среды;

3) анализа количества повторных нарушений правил внутреннего распорядка, выявленных административных нарушений: анализ предупреждающих и корректирующих действий персонала, качества разработки и сопровождения обучающихся и работников, допустивших первичное нарушение;

4) анализа процента соответствия включенных мероприятий целям реализации воспитательного потенциала информационно-образовательной среды;

5) анализа качества и количества принятых управленческих решений, (задокументированных в протоколах заседания коллегиальных органов), качества их реализации;

6) анализа отдаленных результатов реализации воспитательного потенциала информационно-образовательной среды на основе результатов анкетирования работодателей о качестве выпускников, в частности, их социально-активной и гражданской зрелости, иных социально-личностных и профессиональных компетенций; отзывов самих выпускников о качестве их подготовки для жизнедеятельности и работы в условиях социально-экономических трансформаций и динамичности рынка труда.

Мониторинг предполагает осуществление особых педагогических и управленческих действий. Администрация учреждения высшего образования (ректор, проректор по воспитательной работе, декан, начальник отдела воспитательной работы с молодежью, начальник отдела культуры и творчества, начальник спортивного клуба, директор библиотеки, председатель совета лидеров различных категорий) выступает инициатором и гарантом высшей степени заинтересованности в качественном достижении поставленных воспитательных целей, конфиденциальности результатов диагностических исследований.

Коллектив сотрудников, осуществляющих реализацию и развитие воспитательного потенциала (педагог-психолог, работники отдела воспитательной работы с молодежью, куратор учебной группы, воспитатель общежития, руководитель коллектива/секции (по направлению), библиотекарь, преподаватель, ответственный за воспитательную работу на факультете, лидеры различных категорий) выступает инициатором и исполнителем диагностических исследований, гарантом их актуальности и достоверности.

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что от мотивации руководителей напрямую зависит мотивация работников и обучающихся к ответственному участию в диагностических исследованиях, заинтересованность в их результатах. То есть, мотивированная и ответственная работа управленческой вертикали в области мониторинга способствует принятию работниками и обучающимися воспитательных целей, осмыслению ими

индивидуального вклада в их достижение, повышению ответственности за качество образования.

Поэтому важным условием результативной организации мониторинга выступает обучение методикам диагностики; целенаправленная работа по изменению роли педагогического и студенческого актива, вовлеченного в диагностические исследования, с объектной в субъектную.

Промежуточные результаты проводимой нами опытно-экспериментальной работы позволили выявить наиболее эффективные формы и методики мониторинга:

1. Школа инновационного профессионального мышления;
2. Советы по качеству развития инновационного профессионального мышления;
3. Спецкурс «Актуальные формы и приемы реализации и развития воспитательного потенциала учреждения высшего образования» (15 часов) для слушателей курсов повышения квалификации;
4. Открытые образовательные научно-методические площадки «Актуальные проблемы диагностических исследований в ... (указывается период): методический инструментарий и управленческий ресурс»; «Оптимизация усилий и затрат при сохранении устойчивого качества диагностических исследований».

Для качественной организации мониторинговых исследований используются обновленные критерии и показатели качества образования; определяются диагностические инструменты; распределяются полномочия по контролю качества мониторинговых исследований.

Каждый из установленных критериев диагностируется представителем высшего руководства по контролю качества, который отвечает за организацию диагностических исследований и подготовку аналитической справки, экспертом, который производит независимую диагностику и представляет альтернативную аналитическую справку, в рамках самодиагностики субъектами среды.

Полномочия представителя высшего руководства по контролю качества делегируются деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальнику отдела воспитательной работы с молодежью, начальнику спортивного клуба, начальнику библиотеки, начальнику отдела менеджмента качества, председателю координационного совета лидеров студенческого самоуправления.

Экспертная диагностика производится в рамках работы государственных аккредитационных комиссий, государственных экзаменационных комиссий, работодателями, студенческим самоуправлением, председателями Первичных профсоюзных организаций сотрудников и студентов учреждения образования «Барановичский государственный университет».

Самодиагностику проводят все субъекты среды.

Таким образом, в результате исследования разработана, обоснована и внедрена модель мониторинг качества реализации воспитательного потенциала информационно-образовательной среды университета и управления его развитием, которая обеспечивает ряд социально-педагогических и экономических эффектов, в том числе:

- повышение профессиональной компетентности и методов мотивации управленческого и педагогического персонала в отношении реализации воспитательного потенциала процесса обучения, научно-исследовательской деятельности, при организации быта и досуга;

- обеспечение восприятия персоналом индивидуального роста, как залога устойчивого развития, личной конкурентоспособности и конкурентоспособности университета, укрепления национальной безопасности региона и страны в целом;

- анализ не валовых показателей, а индикаторов качества подготовки специалиста-выпускника с новыми компетенциями, обеспечивающими устойчивую конкурентоспособность на рынке труда «креативной» экономики;

- интеграция университета, региональных органов власти, социума, бизнес-структур и работодателей, что приводит к насыщению воспитательного потенциала информационно-образовательной среды университета актуальным контентом и способствует реализации значимых стартапов;

- оптимизацию воспитательной структуры университета без ущерба результативности.

1. Сергеюк С. Л. Методические материалы по организации идеологической и воспитательной работы в высшей школе Республики Беларусь / С. Л. Сергеюк, Н. В. Клишевич, О. М.Тынкович; под общ.ред. С. Л. Сергеюк. – Минск : РИВШ, 2018. – 114 с. 2. [Научно-методические материалы по проведению анализа результатов мониторинга эффективности и качества идеологической и воспитательной работы в учреждении высшего образования РИВШ](http://nihe.bsu.by/index.php/ru/normativnoe-soprovozhdenie) [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://nihe.bsu.by/index.php/ru/normativnoe-soprovozhdenie>. – Дата доступа : 30.09.2018. 3. Управление качеством образования: теория и практика / под ред. А. И. Жука, Н. Н. Кошель. – Минск : Зорныверасень, 2008. – 560 с. 4. Боденко Б. Н. Оценка воспитательной работы (на уровне ее представленности в вузе) / Б. Н. Боденко. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. – 24 с.

Рецензент: д.пед.н., профессор Жук О. Л.